

COLEGIO DE SAN ILDEFONSO

ART BRUT 1ER ENCUENTRO INTERNACIONAL CDMX 2023

DEL MARTES 10 AL SÁBADO 14 DE OCTUBRE DE 2023

GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

Cooperación Española

CCEMx

Centro Cultural de España en México

TLA
TE
LO
CO
centro cultural universitario

LABORATORIOS de PAZ

culturaUNAM

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE CULTURA

COLEGIO DE SAN ILDEFONSO

Coordinan:

Velebita Koričančić y Marianna Palerm Artís

PROGRAMA

• **CICLO DE CINE DOCUMENTAL | De 17:00 a 18:30 h**
SALA DE CINE GOYA | ENTRADA LIBRE

Martes 10

Moacir Arte Bruto

Brasil | 2006 | 71 min.

Dir. Walter Carvalho

Miércoles 11

In the Realms of the Unreal

EUA | 2004 | 81 min.

Dir. Jessica Yu

Jueves 12

Marwencol

EUA | 2010 | 83 min

Dir. Jeff Malmberg

Viernes 13

¿Qué tienes debajo del sombrero?

España | 2006 | 75 min

Dir. Lola Barrera, Iñaki Peñañiel

• **CURSO | JUEVES 12 Y VIERNES 13 | De 16:00 a 19:00 h**
(PRESENCIAL)

***Aproximación al Art Brut
como escuela de desaprendizaje.
Pulsión creativa y búsqueda
de sentido***

Imparte: Graciela García

Sala José Clemente Orozco

Registro previo | Cupo limitado

Sesión 1

- Introducción: Crear desde la entraña
- Un recorrido por el Art Brut como inspiración para el desaprendizaje
- Dibujo y mensaje I
- Práctica de canalización
- Puesta en común

Sesión 2

- Pulsión creativa y búsqueda de sentido
- Sibilas en el Art Brut. Recuperando lo telúrico.
- Dibujo y mensaje II.
- Práctica de canalización

- 300.000
MIL
NEN
MIL
BIAR
DEN.

- 300.000 -
MILLIO
NEN

• **PONENCIAS | SÁBADO 14 | (FORMATO HÍBRIDO)**

Transmisión por el canal del
Colegio de San Ildefonso: YouTube

Registro | 08:30 a 09:00 h**MESA 1 | 09:00 a 11:00 h**

Graciela García (España; investigadora independiente y representante para la Galerie Christian Berst y la Fundación Art Brut Project): *Desvelar el mundo. Cartografía y paisaje en la obra de Andrés Fernández y Santiago Talavera*

Thomas Röske (Alemania; Presidente de la Asociación Europea Arte Outsider y Director de la Colección Prinzhorn, Heidelberg): *La Colección Prinzhorn en Heidelberg, Alemania - Pasado y presente*

Jelena Martinovic (Suiza; Prof. & Head of Institute of Research in Fine Arts (IRAV), EDHEA - The Valais School of Art, HES-SO Valais-Wallis): *Cuando el art brut se volvió químico, c. 1920-1970*

Ricardo Caballero (México; artista visual e investigador independiente): *Las prácticas artísticas en dos prisiones para población inimputable en la Ciudad de México*

Modera: **Daniella Blejer** (México), investigadora independiente

MESA 2 | 11:30 a 13:30 h

Solange de Oliveira (Universidade Federal do Sul da Bahia-UFSB y Curadora de la exposición permanente *Arthur Bispo y su rosario*, en el Museu da Gente Sergipana, Brasil): *Arthur Bispo do Rosario y la reinención de la libertad*

Joana Masó (Universidad de Barcelona): *Jean Dubuffet y François Tosquelles. El art brut que nunca vino de Saint-Alban*

Daniela Bilopavlović Bedenik (Croacia; Curadora principal y Directora de la Colección *Outsider Art* del Museo del Arte Contemporáneo de Zagreb): *Arte Outsider en Croacia*

Amalija Stojavljević (Serbia; curadora y Vice-Presidenta de la Asociación *Art Brut Serbia de Belgrado*): *Art Brut en los Balcanes: Estudio de caso - Asociación Art Brut Serbia de Belgrado*

Modera: **María de la Concepción González Esteva** (México), investigadora independiente

Receso | 13:30 a 15:00 h**MESA 3 | 15:00 a 17:00 h**

Leisa Rundquist (University of North Carolina, Asheville, EUA, y Co-Curadora de la serie *Henry Darger: Room Revealed*, en *Intuit: The Center for Intuitive and Outsider Art*, Chicago): *Acercamiento al género fluido en el arte de Henry Darger*

María Elena Lucero (Universidad Nacional de Rosario, Argentina): *Cuerpos frágiles. Convergencias entre prácticas artísticas, psiquismo y afectividades*

José Emmanuel Méndez Sánchez (Universidad Nacional Autónoma de México): *"Los brutos". Una mirada a la estética marginal latinoamericana*

Lorella Di Gregorio (Universidad de Miami, EUA): *Primitivo, folclórico y Outsider: Debate sobre las definiciones de exvotos*

Modera: **Gabrielle Ramos García** (Universidad Nacional Autónoma de México)

MESA 4 | 17:30 a 19:30 h

Velebita Koričančić (Universidad Anáhuac México/ Universidad Nacional Autónoma de México): *Cuerpos excedentes. Representaciones corporales en el Art Brut latinoamericano*

Paola Zavala (Centro Cultural Universitario Tlatelolco): *En torno a la exposición colectiva ¿Quién respalda al barrio? - Laboratorios de Paz de CCU Tlatelolco*

Gabriela Borges Abraços (Universidad Adventista de São Paulo, Brasil): *Arte y afecto. Mário Pedrosa y los talleres de arte para enfermos mentales*

Ana Karen G. Barajas (Universidad de Hong-Kong, China): *Outsider art como herramienta de análisis en el trabajo artístico para personas con autismo y esquizofrenia*

Modera: **Ainhoa Vásquez Mejías** (Universidad Nacional Autónoma de México)

Informes e inscripciones
55 3602 0028 | acsiedu@gmail.com

Todas las actividades son gratuitas y abiertas al público general | Cupo limitado

